

Економіка

УДК 338.4

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18724932>

Організація креативних індустрій на засадах стійкого економічного розвитку

Ніценко Віталій Сергійович

д-р екон. наук, професор, професор кафедри підприємництва та маркетингу,

Інститут економіки та менеджменту

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул.

Карпатська, 15, 76019 Івано-Франківськ, Україна

e-mail: vitalii.nitsenko@nung.edu.ua

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2185-0341>

Данкевич Андрій Євгенович, д-р екон. наук, професор

професор кафедри економіки і права

Національний університет харчових технологій, вул. Володимирська, 68, 01601

Київ, Україна

e-mail: dan09@ukr.net

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1801-7516>

Прийнято: 05.02.2026 | Опубліковано: 21.02.2026

Анотація. У статті проаналізовано роль креативних індустрій України у забезпеченні сталого розвитку в умовах воєнних викликів, євроінтеграційних процесів та структурних реформ культурно-творчого сектору. Обґрунтовано, що правове визначення креативних індустрій, інтеграція Цілей сталого розвитку ООН, трирівнева модель територіального повороту та європейське фінансування є

критичними факторами збереження економічного потенціалу та життєздатності сектору. Досліджено еволюцію нормативно-правового та інституційного середовища функціонування креативних індустрій, зокрема імплементацію Закону «Про культуру», Постанови № 265, Закону № 7508 про державно-приватне партнерство, децентралізацію через розвиток креативних хабів та інтеграцію до програми ЄС «Креативна Європа». Доведено, що високі економічні мультиплікатори (3,2 грн для ІТ, 1,9–2,2 грн для інших секторів), частка 3,47% ВВП та збереження понад 66% робочих місць попри війну свідчать про значний потенціал сталого зростання. Проаналізовано особливості впровадження екологічної, соціальної та економічної стійкості: програми BOOST, Creative Europe (7 млн євро), UAхEU, GovTech («Дія»), практики циркулярної економіки, цифрової дистрибуції та кооперативних моделей. Здійснено оцінку ефективності практик сталого розвитку в ключових секторах (кінематограф, дизайн, музика, цифровий контент, ремесла) та впливу воєнних обмежень на операційну діяльність. Визначено вплив операційних обмежень на продуктивність креативного сектору через аналіз відтоку кадрів, дефіциту фінансування, пошкоджень інфраструктури, психологічного виснаження та регуляторних бар'єрів (Закон 5371). Наведено диверсифікацію джерел фінансування через ДПП, гранти ЄС, податкові пільги та міжнародну підтримку як адаптивну відповідь на воєнні перебої. Обґрунтовано стратегічну необхідність посилення інноваційних екосистем, мереж наставництва та ESG-практик у контексті кліматичних, енергетичних та фінансових викликів. Зроблено висновок, що комплексний підхід до сталого розвитку креативних індустрій, який інтегрує правові реформи, європейську фінансову підтримку, екологічні та соціальні практики, є визначальним чинником збереження та відновлення сектору. Перспективи зростання пов'язані з повною інтеграцією до ЄС, розширенням «Креативної Європи» та перетворенням воєнних викликів на можливості для сталого розвитку.

Ключові слова: креативні індустрії, сталий розвиток, екологічна стійкість, соціальна стійкість, державно-приватне партнерство, євроінтеграція, воєнні виклики, «Креативна Європа», інноваційні екосистеми.

**Organization of creative industries on the basis of sustainable economic
development**

Nitsenko Vitalii, Dr. Sc. (Econ.), Professor

Professor of the Department of Entrepreneurship and Marketing
Ivano-Frankivsk National Technical Oil and Gas University, 15 Karpatska St.,
Ivano-Frankivsk, Ukraine

e-mail: vitalii.nitsenko@nung.edu.ua,

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2185-0341>

Dankevych Andrii, Dr. Sc. (Econ.), Professor

Professor of the Department of Economics and Law
National University of Food Technologies, Volodymyrska St., 68, 01601 Kyiv, Ukraine

e-mail: dan09@ukr.net

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1801-7516>

Abstract. The article analyzes the role of creative industries of Ukraine in ensuring sustainable development in conditions of military challenges, European integration processes and structural reforms of the cultural and creative sector. It is substantiated that the legal definition of creative industries, the integration of the UN Sustainable Development Goals, the three-level model of territorial turnaround and European funding are critical factors in preserving the economic potential and viability of the sector. The evolution of the regulatory and institutional environment for the functioning of creative

industries is investigated, in particular the implementation of the Law "On Culture", Resolution No. 265, Law No. 7508 on public-private partnership, decentralization through the development of creative hubs and integration into the EU program "Creative Europe". It is proven that high economic multipliers (3.2 UAH for IT, 1.9–2.2 UAH for other sectors), a share of 3.47% of GDP and the preservation of over 66% of jobs despite the war indicate a significant potential for sustainable growth. The specifics of implementing environmental, social and economic sustainability are analyzed: the BOOST program, Creative Europe (€7 million), UAxEU, GovTech ("Action"), circular economy practices, digital distribution and cooperative models. The effectiveness of sustainable development practices in key sectors (cinema, design, music, digital content, crafts) and the impact of military restrictions on operational activities are assessed. The impact of operational restrictions on the productivity of the creative sector is determined through the analysis of staff turnover, funding shortages, infrastructure damage, psychological exhaustion and regulatory barriers (Law 5371). The diversification of funding sources through PPPs, EU grants, tax breaks and international support is presented as an adaptive response to military disruptions. The strategic need to strengthen innovation ecosystems, mentoring networks and ESG practices in the context of climate, energy and financial challenges is substantiated. It is concluded that a comprehensive approach to the sustainable development of creative industries, integrating legal reforms, European financial support, environmental and social practices, is a determining factor in the preservation and recovery of the sector. Growth prospects are associated with full integration into the EU, the expansion of "Creative Europe" and the transformation of military challenges into opportunities for sustainable development.

Keywords: creative industries, sustainable development, environmental sustainability, social sustainability, public-private partnership, European integration, military challenges, "Creative Europe", innovative ecosystems.

Постановка проблеми. Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року (з оновленим операційним планом на 2025–2027 роки, розпорядження КМУ № 293-р від 27 березня 2025 року) визначає необхідність системної трансформації культурної політики, модернізації регуляторного середовища та посилення ролі креативних індустрій як драйвера економічного зростання, соціальної згуртованості й національної ідентичності в умовах війни та післявоєнного відновлення.

У сучасних умовах розвитку креативних індустрій реформування регуляторної політики є ключовою передумовою ефективного функціонування сектору. Дерегуляція та гармонізація з європейськими стандартами дозволяють зменшити адміністративне навантаження, оптимізувати витрати, забезпечити прозорість фінансування й торгівлі, а також створити сприятливі умови для інновацій, підприємництва та залучення інвестицій.

Світова практика переходу від централізованого державного управління до гнучких ринково-орієнтованих систем регулювання зумовлена потребою швидкого реагування на зміни глобального попиту, впровадження цифрових технологій, посилення конкуренції та інтеграцію креативних продуктів у світові ланцюги вартості.

Для України, яка має потужний потенціал креативної економіки (ІТ, дизайн, аудіовізуальний сектор, музика, ремесла), гармонізація законодавства зі стандартами ЄС залишається стратегічним пріоритетом євроінтеграційної політики. Це відкриває можливості для розширення експорту, підвищення якості та конкурентоспроможності креативних продуктів, залучення іноземних інвестицій та посилення стійкості сектору до воєнних, економічних і кліматичних ризиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові розробки з питань розвитку креативних індустрій в Україні демонструють еволюцію від аналізу

сутності та класифікацій креативної економіки до оцінки її ролі в умовах воєнного часу, сталого розвитку та євроінтеграційних процесів.

С. Плуталов [1] обґрунтовує стимулюючий вплив культурних і креативних індустрій на економічне зростання та досягнення Цілей сталого розвитку ООН, акцентуючи на необхідності моделювання динамічних зв'язків між рівнем досягнення ЦСР, доданою вартістю, зайнятістю та витратами на культурний сектор. Водночас автор фіксує протиріччя: високий внесок у бюджети та створення робочих місць поєднується зі слабкою стійкістю сектору до глобальних шоків (зокрема пандемії).

Л. Безугла та І. Лазакович [2] характеризують взаємодію креативних індустрій і креативної економіки як синергетичний ефект, що сприяє економічному зростанню, культурному розвитку та інноваціям; особливу увагу приділено викликам воєнного часу та перспективам подолання їх через створення унікального клієнтського досвіду.

І. Свищук [3] аналізує сучасні тренди розвитку креативних індустрій України в умовах глобальних трансформацій, досліджуючи динаміку експорту та імпорту креативних товарів і послуг, вплив цифровізації, змін у структурі міжнародної торгівлі та державної політики; пропонує стратегічні напрями посилення конкурентоспроможності через адаптацію до глобальних трендів та стимулювання інвестицій.

М. Небава та Я. Лі [4] здійснюють порівняльний аналіз розвитку креативних індустрій в Україні та Китаї, доводячи прямий, непрямий та індукований економічний ефект креативності; констатують високу волатильність та нестабільність українського сектору через асиметрію регіонального розвитку, прогалини в захисті інтелектуальної власності, слабку державну підтримку та недостатній розвиток МСП.

С. Смолінська, О. Гнаткович та О. Сич [5] досліджують політику розвитку креативних індустрій ЄС, підкреслюючи швидший темп зростання креативної економіки в розвинених країнах Європи порівняно з країнами з перехідною економікою; обґрунтовують значний творчий та інтелектуальний потенціал України як основу для розвитку креативного сектору в європейському контексті.

А. Данкевич та ін. [6-8] визначають особливості планування діяльності суб'єктів креативних індустрій в умовах турбулентного середовища, акцентуючи на їхній ролі як стабілізуючого елемента конкурентоспроможності країни через поєднання творчості, інновацій та соціально-економічного впливу.

О. Заваденко [8] розкриває сутність креативних та культурних індустрій, пропонуючи критерії їх диференціації (мета діяльності, технологічний розвиток, глобалізація, фінансування), водночас підкреслюючи спільні риси — творчість як основа, внесок в економічне зростання, створення робочих місць, соціальну згуртованість та важливість для збереження національної ідентичності.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте наявні дослідження недостатньо висвітлюють комплексну трансформацію креативних індустрій України в умовах триваючої війни та післявоєнного відновлення, зокрема: вплив державно-приватних партнерств і Закону № 7508 на економічну стійкість сектору; синергію екологічних практик циркулярної економіки, соціальної згуртованості та інтеграції в програми ЄС «Креативна Європа»; механізми протидії відтоку кадрів і відновлення креативної інфраструктури; а також потенціал повної участі в програмі MEDIA та статусу кандидата в ЄС для перетворення воєнних викликів на можливості сталого зростання та посилення позицій України в європейському креативному просторі.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою роботи є дослідження ролі та трансформації креативних індустрій України в умовах воєнного часу та післявоєнного відновлення, обґрунтування впливу принципів

сталого розвитку, державно-приватних партнерств, дерегуляції та гармонізації законодавства з європейськими стандартами на забезпечення економічної, соціальної та екологічної стійкості сектору, збереження його операційної спроможності, культурної спадщини й експортного потенціалу, а також створення передумов для довгострокового зростання в контексті євроінтеграційних процесів.

Матеріали і методи дослідження. Для досягнення мети дослідження використано сукупність методів, що поєднує класичні та сучасні наукові підходи. Проведене дослідження базувалося на інтегральному підході до вивчення ринку креативних індустрій шляхом застосування аналізу стратифікації видів діяльності, використання національних статистичних звітних даних, міжнародних організацій та норми українського нормативно-правового поля. Застосовано методіку порівняльного аналізу для оцінки структури доходів креативних секторів економіки. Фактичні дані оброблені через порівняльний і факторний аналіз, що дало змогу визначити практики сталого розвитку в креативних секторах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Креативні індустрії в Україні визначені Законом «Про культуру» як діяльність, що створює додану вартість через культурне самовираження. Постанова Кабінету Міністрів № 265 класифікує ці галузі згідно з Національним класифікатором DK 009:2010, включаючи народні ремесла, мистецтво, рекламу, архітектуру, дизайн, кіно, музику тощо. Це визначення узгоджується з міжнародними стандартами, але критикується за вузькість підходу, що може стримувати інновації та порівнянність [10].

Розглядаючи концептуальні основи, важливо зазначити, що сталий економічний розвиток представляє собою цілісний підхід, який інтегрує Цілі сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй через економічне зростання, соціальну інклюзію та екологічну стійкість. У контексті креативних індустрій ця концепція наголошує на декарбонізації, захисті біорізноманіття, зменшенні відходів через практики «Дизайн для довкілля» та сприянні розвитку креативних

екосистем, що просувають інновації, підприємництво та співпрацю. Підхід територіального повороту використовує місцеві ресурси та культурну політику, спираючись на три основні складові: доступ до інфраструктури, розвиток та утримання талантів, а також стратегічні інвестиції у креативні кластери із захистом інтелектуальної власності.

Для України організація креативних індустрій на засадах сталого розвитку є особливо актуальною, зважаючи на продемонстровану стійкість та економічний потенціал цього сектору. За останніми даними, креативні індустрії забезпечують приблизно 3,47% ВВП України та 1,91% зайнятості, причому ІТ домінують з 84,5% доходів сектору, за ними йдуть реклама та маркетинг з 7,7-7,8%. Сектор демонструє високі економічні мультиплікатори: програмні роботи генерують 3,2 гривні, а інші творчі роботи — 1,9-2,2 гривні на кожную вкладену гривню, що свідчить про значний потенціал для сталого економічного зростання та створення робочих місць [11].

Нинішній ландшафт креативної індустрії України охоплює 34 види діяльності у понад 205500 організаціях, де працює більше 350000 осіб, що свідчить про надзвичайну стійкість попри виклики, пов'язані з триваючою війною. Сектор зберіг свою операційну спроможність: понад 66% зацікавлених сторін зберегли свої посади, які вони займали до вторгнення, за підтримки ініціатив ЄС, таких як «Креативна Європа», яка у 2024-2025 роках виділила 7 млн євро на проекти, спрямовані на збереження та відновлення культурної спадщини. Однак галузь стикається із значними викликами, серед яких нестача фінансування, відтік кваліфікованих кадрів, брак навичок у сфері управління та грантів, а також спричинені війною перебої, такі як переїзд та кібератаки, що підкреслює нагальну потребу у підходах до сталого розвитку для забезпечення довгострокової життєздатності та зростання. Розподіл доходів у різних секторах креативних індустрій, а також їхні ключові характеристики представлено нижче (див. Таблицю 1).

Таблиця 1. Структура доходів креативних секторів економіки

Сектор	Частка доходів, %	Ключові характеристики
Інформаційні технології	84,5	Домінуючий сектор з найвищим економічним мультиплікатором (3,2)
Реклама та маркетинг	7,7-7,8	Другий за величиною внесок у доходи
Народні ремесла та образотворче мистецтво	Змінна	Традиційні культурні сектори зі спадщиною цінністю
Кіно та аудіовізуальні медіа	Змінна	Підтримується фінансуванням ЄС Creative Europe
Музика та виконавське мистецтво	Змінна	Фокус на збереженні культури та залученні громади

Джерело: узагальнено автором на основі [12]

Аналіз сталого розвитку в українських креативних індустріях свідчить про зростаюче впровадження екологічної стійкості через ефективне використання ресурсів. Програма BOOST: Green Futures Challenge, підтримувана ПРООН та МЗС Польщі, спрямована на стартапи з зеленими інноваціями у креативних секторах. Кінопродюсерські компанії адаптуються до обмежених ресурсів, зменшуючи відходи через цифрові методи дистрибуції та 360° віртуальні технології. У секторах дизайну та цифрового контенту впроваджуються моделі циркулярної економіки завдяки сталим стратегіям постачання та зменшенню відходів. Фінансування Creative Europe включає екологічно свідомі практики, а ініціатива UAхEU сприяє ресурсоефективним методам виробництва. Творці контенту використовують хмарні технології, що зменшує потребу у фізичній інфраструктурі і підтримує сталий розвиток [13].

Поряд з екологічними аспектами, соціальна стійкість у креативних галузях України акцентує справедливі трудові практики та участь громади, незважаючи на війни. Кіноіндустрія, прикладом чого є роботи Валентина Васяновича, зберігає культуру і коментує соціальні проблеми, заповнюючи прогалини, залишені професіоналами, що пішли на фронт, та підтримує психологічне здоров'я в постраждалих від війни регіонах [14].

Сектори музики та ремесел демонструють сильну залученість громади через збереження традиційних практик та інтеграцію сучасних підходів. Незважаючи на те, що Закон 5371 послабив захист працівників для 70% співробітників креативної індустрії, громадські організації продовжують підтримувати ремісників та музикантів через кооперативні моделі та ініціативи з обміну навичками. Програма Британської Ради з креативної економіки діє на основі чотирьох основних напрямків — розвиток креативного підприємництва, політична робота, креативні хаби та освіта — забезпечуючи нарощування потенціалу, що зміцнює соціальну згуртованість та гарантує справедливі трудові практики у всіх креативних секторах, що особливо вигідно для маргіналізованих громад та переміщених митців [15].

Розглядаючи економічний вимір сталого розвитку, економічна стійкість українських креативних індустрій зміцнюється завдяки диверсифікованим джерелам доходів та інноваційним державно-приватним партнерствам, що стали можливими завдяки Закону № 7508, підписаному в липні 2025 року. Це законодавство розширює сферу застосування ДПП у креативних секторах, спрощуючи процедури для проектів вартістю до 5,538 млн євро та інтегруючи методологію PIERS ЄЕК ООН для інноваційних екосистем, що відповідають ЦСР. Закон дозволяє застосовувати гібридні моделі фінансування, прямі гранти донорів партнерам та співпрацю між декількома державними установами, створюючи нові можливості для отримання доходів для креативних підприємств за рахунок залучення приватних інвестицій, податкових пільг та бюджетних відшкодувань. Детальний огляд практик сталого розвитку в різних креативних секторах наведено нижче (див. Таблицю 2).

Таблиця 2. Практики сталого розвитку в креативних секторах

Сектор	Практика сталого розвитку	Механізм реалізації	Приклад
Кінематограф	Ресурсна ефективність	Цифрова дистрибуція	Постпродакшн із використанням робочих процесів на базі Dropbox
Дизайн	Циркулярна економіка	Переробка матеріалів	Використання сталих матеріалів у дизайнерських студіях
Музика	Залучення спільнот	Кооперативні моделі	Мережі обміну навичками для переміщених митців
Цифровий контент	Екологічна ефективність	Хмарні технології	Дистанційна співпраця, що зменшує потребу у фізичній інфраструктурі
Народні ремесла	Справедливі трудові практики	Механізми державно-приватного партнерства	Закон №7508, що забезпечує кооперативні моделі фінансування

Джерело: узагальнено автором на основі [16]

Інноваційні екосистеми ще більше зміцнюються завдяки інтеграції України в програми ЄС «Креативна Європа», що забезпечує доступ до фінансування в розмірі 7 мільйонів євро для чотирьох масштабних проєктів, які наголошують на сталому розвитку бізнесу. Структура GovTech, прикладом якої є українська платформа «Дія», демонструє, як стратегічні інновації та розподіл ризиків можуть об'єднати різних зацікавлених сторін, включаючи банки, телекомунікаційні компанії та навчальні заклади. Для ремесел та інших креативних галузей ці екосистеми пропонують шляхи до зовнішнього фінансування від міжнародних фінансових інституцій, агентств ООН та джерел ЄС, підтримуючи післявоєнну відбудову, дотримуючись вимог ESG та сприяючи створенню моделей для розвитку культурної інфраструктури, які можна повторити [17].

Незважаючи на значні досягнення у впровадженні практик сталого розвитку, креативні галузі України стикаються з багатогранними викликами, що загрожують їхньому сталому розвитку, причому основною проблемою є прогалини в

інфраструктурі через пошкодження, завдані війною, та пріоритетність енергетичного та цифрового секторів у фінансуванні відновлення. Європейський фонд у розмірі 500 млн євро зосередився на критичній інфраструктурі, залишивши культурні об'єкти без належної уваги, незважаючи на їхню важливість для відновлення креативного сектору. Відтік мізків продовжує серйозно впливати на сектор, а еміграція митців і фахівців посилюється пошкодженням креативних хабів та економічним тиском, тоді як обмеження фінансування зберігаються попри збільшення підтримки, оскільки суперечливі повідомлення вказують на те, що бюджет на 2026 рік може повністю скасувати фінансування культури, що створює невизначеність для довгострокового планування.

Стратегічні ініціативи для сталого розвитку повинні використовувати участь України в програмі ЄС «Креативна Європа», яка надає 7 млн євро фінансування для таких проектів, як ZMINA Resilience та Culture Helps, одночасно розширюючи збереження цифрової спадщини через такі ініціативи, як «Підтримка українських пам'яток». Перспективи для креативних індустрій України в післявоєнній відбудові виглядають багатообіцяючими в контексті європейської інтеграції, оскільки повна участь у програмі «Креативна Європа» MEDIA з грудня 2024 року та статус кандидата в члени ЄС створюють шляхи для інтеграції сектору в культурний ландшафт ЄС, побудови соціальної згуртованості та інвестицій у відновлення, які можуть перетворити поточні виклики на можливості для сталого зростання [18].

Висновки. Креативні індустрії України в умовах війни та післявоєнного відновлення демонструють високу стійкість і потенціал як драйвер економічного зростання, збереження культурної спадщини та соціальної згуртованості. Впровадження принципів сталого розвитку, циркулярної економіки та інноваційних екосистем забезпечує не лише збереження операційної спроможності, а й трансформацію сектору в напрямку довгострокової життєздатності.

Дерегуляція, державно-приватне партнерство (зокрема Закон № 7508), гармонізація з європейськими стандартами та інтеграція в програми ЄС «Креативна Європа» створюють умови для зменшення адміністративного тиску, залучення інвестицій, диверсифікації доходів і посилення експортного потенціалу креативних продуктів.

Фінансування ЄС (7 млн євро на 2024–2025 роки), ініціативи UAхEU та програми Британської Ради сприяють відновленню інфраструктури, протидії відтоку кадрів і впровадженню ESG-вимог, відкриваючи шлях до сталого зростання в контексті євроінтеграції.

Подальший розвиток креативних індустрій вимагає реалізації стратегії «Відбудувати краще» в культурній сфері, створення фондів відновлення, масштабування грантів, податкових стимулів та цифрової інфраструктури для сектору. Успіх залежить від синергії європейської підтримки, антикорупційних заходів, утримання талантів та реалізації економічного, соціального й культурного потенціалу України в європейському креативному просторі.

Список використаних джерел

1. Плуталов С. Роль культурних, креативних індустрій у досягненні цілей сталого розвитку: аналітичний контекст моделювання динамічних зв'язків. *Економіка та суспільство*. 2023. № 51. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-21>

2. Безугла Л., Лазакович І. Креативні індустрії та креативна економіка: досвід України в умовах війни. *Економіка та суспільство*. 2024. № 63. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-30>

3. Свищук І. Сучасні тренди розвитку креативних індустрій в Україні. *Сталий розвиток економіки*. 2025. № 1 (52). С. 150–157. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-52-21>

4. Небава М., Лі Я. Порівняльний аналіз розвитку та функціонування креативних індустрій в Україні та Китаї. *Економіка та суспільство*. 2022. № 42. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-60>

5. Смолінська С., Гнаткович О., Сич О. Політика розвитку креативних індустрій ЄС. *Економіка та суспільство*. 2022. № 43. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-28>

6. Данкевич А. Є., Ніценко В. С., Шпак А. Д., Липовий Д. В. Професійна етика економіста та соціальна відповідальність бізнесу в умовах інноваційних змін: корпоратизація, цифровізація, євроінтеграція та креативна економіка. *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки"*. 2025. № 4. DOI: <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2025-4-10847>

7. Данкевич А. Є., Ніценко В. С., Липовий Д. В., Данкевич В. Є. Етика економіста та соціальна відповідальність бізнесу: інституційні засади та сталий розвиток. *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки"*. 2025. № 3. DOI: <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2025-3-10779>

8. Dankevych A., Levchenko Y., Dankevych V., Nitsenko V., Ingram, K. Neo-Economic Doctrine of Innovative Economic Transformation: Digital, Creative, and Socio-Ethical Aspects of Business. *Financial and Credit Systems: Prospects for Development*. 2025. No2(17). P. 180-191. DOI: <https://doi.org/10.26565/2786-4995-2025-2-15>

9. Заваденко О. Креативні індустрії: сутність та класифікації. *Via Economica*. 2025. № 8. С. 25–28. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8559/2025-8-4>

10. Штефан А. С. Креативні індустрії: поняття, ознаки та проблеми законодавчого тлумачення. *Проблеми законності*. 2024. № 164. С. 39–55. DOI: <https://doi.org/10.21564/2414-990X.164.300752>.

11. UNESCO. Action Plan for Culture in Ukraine: 2024–2033. Paris: UNESCO, 2024. 52 p. URL:

<https://a-economics.com.ua/index.php/home/about>

ISSN 3041-

<https://articles.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/09/UNESCO%20Action%20Plan%20Culture%20for%20Ukraine%20Recovery%202024.pdf>

12. EU Reporter. Creative Europe reinforces support for Ukraine's cultural and creative sectors. 2025. URL:

<https://www.eureporter.co/world/ukraine/2025/10/08/creative-europe-reinforces-support-for-ukraines-cultural-and-creative-sectors/>

13. Culture and Creativity. Creative Europe increases support to Ukrainian culture and creative sectors. 2025. URL: <https://culture.ec.europa.eu/news/creative-europe-increases-support-to-ukrainian-culture-and-creative-sectors>

14. Roberts T. Seeing Soldiers Work: Ukrainian Cinema and the Future of Labor. *Lefteast*. 2023. URL: <https://lefteast.org/soldiers-work-ukrainian-cinema-labor/>

15. McCarthy T. Filmmaking in Ukraine. *The American Society of Cinematographers*. 2024. URL: <https://theasc.com/articles/filmmaking-in-ukraine>

16. Matiusha O. Public–Private Partnership Reform in Ukraine. *The American Chamber of Commerce in Ukraine*. 2025. URL: <https://chamber.ua/news/public-private-partnership-reform-in-ukraine/>

17. Гранти для розвитку креативної економіки 2025–2026. *British Council Ukraine*. 2025. URL: <https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/arts/creative-economy/development-grants-2025-2026>

18. Culture Action Europe. UA x EU: Ukrainian cultural eXchange with European Union. 2025 URL: <https://cultureactioneurope.org/projects/ua-x-eu-ukrainian-cultural-exchange-with-european-union/>